
Análisis de las noticias sobre lectura digital en Portugal: *Jornal de Noticias y Correio da Manhã* (2005-2009)

Analysis of the News about Digital Reading in Portugal: *Jornal de Noticias y Correio da Manhã* (2005-2009)

Belén García-Delgado Giménez
Universidad Europea de Madrid (España)

Este trabajo recoge el estudio de los discursos públicos sobre lectura basado en un total de 60 noticias de los periódicos portugueses de especial relevancia: Jornal de Noticias y Correio da Manhã. El análisis se basa en el estudio del índice de frecuencia y valor semántico de una selección de términos relevantes —presentes en el corpus de noticias— para el tema objeto de estudio. Los cuales permiten observar la evolución de los discursos públicos a lo largo del periodo estudiado como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. Asimismo, se revisa la evolución del concepto de lectura a lo largo del período y se aporta información acerca de las cuestiones directamente relacionadas con el estudio de la lectura como es la sociología de la lectura, su relación con la educación, así como los nuevos soportes de lectura.

Palabras clave: *soportes de lectura, Portugal, Jornal de Noticias, Correio da Manhã, hábitos de lectura.*

This project involves the study of public discourse about reading based on 60 news articles published in important Portuguese newspapers: Jornal de Noticias and Correio da Manhã. The analysis is based on the study of the frequency rate and semantic value of a selection of key words, present in the news corpus, which are central to the focus of the study. They allow for the observation of the evolution of the public discourse over the period of time studied as a consequence of the development of new technologies. The evolution of the concept of reading during this period is also analyzed, and the study contributes information regarding issues that are directly related to the concept of reading, such as the sociology of reading, its relationship with education and also new reading formats.

Key words: *reading formats, Portugal, Jornal de Noticias, Correio da Manhã, reading habits.*

La misión fundamental de este trabajo se centra en la realización de una detallada observación acerca de la evolución de la lectura en los discursos públicos en Portugal. El motivo por el que se han abordado los discursos públicos es que el proceso de análisis es más sistemático que en el caso de los discursos privados. Sin duda, en los discursos públicos resulta más fácil determinar una serie de indicadores a seguir, para así estudiar los mismos factores de forma coherente y equitativa en los distintos tipos de medios.

Además, los medios de comunicación social son una herramienta fundamental para conocer la realidad de un país desde puntos de vista diversos, siendo el tema objeto de estudio uno de ellos.

De hecho, la lectura es un concepto que se lleva analizando desde hace muchos años, aunque lo cierto es que no hay muchos estudios al respecto en Portugal.

Al realizarse el estudio desde el punto de vista español, es inevitable hacer una comparación entre España y Portugal en este sentido. Así al observar cómo se estructura el sistema cultural de estos países vecinos, podemos afirmar que en Portugal no se hace una encuesta anual sobre hábitos de lectura tal y como se lleva haciendo en España desde el año 2001 por la Federación del Gremio de Editores en España. Si bien existe una institución similar para ello, como es la APEL (Asociación Portuguesa de Editores y Libreros), esta únicamente ha hecho dos estudios de forma oficial en el año 2004 y en el 2005. A pesar de que ha habido otro tipo de estudios realizados anteriormente por esta misma institución, y diversos llevados a cabo a nivel individual o por otras entidades, no resultan adecuados a la hora de hacer una comparación entre los hábitos lectores de un período y otro. Esto se debe a que cada estudio tiene unos criterios y parámetros diferentes, por lo que es difícil analizar la evolución experimentada.

Además, si nos fijamos en las fundaciones culturales dedicadas al estudio de la lectura en ambos países, detectamos que en España hay una que lleva más de 30 años dedicada a ello, que es la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y en Madrid. Sin embargo, en Portugal está la Fundación Gulbenkian, que, aunque sí que se dedica al estudio de la lectura, este no es el único tema que trabaja, sino uno entre tantos otros; de forma que al no ser una dedicación exclusiva, los recursos invertidos en la lectura son mucho menores.

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que en España tenemos un acceso gratuito para la lectura de los periódicos *online*, mientras que en Portugal la lectura de los mismos es restringida. Si bien antes algunos de ellos se ofrecían en acceso abierto, ahora se debe pagar una suscripción.

Así, la escasez de trabajos que estudien la lectura en Portugal ha sido uno de los motivos por los que se ha decidido realizar este trabajo. Además de que puede resultar interesante hacer un análisis de la lectura en el país vecino desde el punto de vista español. Especialmente cuando observamos los índices de alfabetización de un país y otro, ya que en Portugal la ratio de niños de educación primaria y secundaria

que se encuentran sin escolarizar por renta per cápita es tres veces mayor que en España (UNESCO, 2005-2007).

Actualmente estamos ante un nuevo modelo de lectura que merece especial atención, debido a las notables diferencias que presenta con respecto a la lectura en papel: “la primera ruptura es la que afecta al orden de los discursos. En la cultura impresa se suele identificar un canal o un objeto (libro, revista, diario) con un tipo de discurso y con una práctica de lectura determinada” (Cordón, 2014: 10). Sin embargo, todo contenido digital parece presentar la misma forma, ya que se descodifica a través de una pantalla y una interfaz determinada.

Por tanto, las formas de leer están cambiando, por lo que si observamos detenidamente los cambios que han experimentado, podemos distinguir cuatro revoluciones de lectura, la primera tuvo lugar hace 5.000 años con el paso de las tabletas de arcilla a los rollos de papiro. La segunda en el siglo I con el cambio del rollo de papiro al códex, es decir, a la forma de libro que tenemos hoy. La tercera del manuscrito a la edición impresa, lo cual provocó un cambio de sistema y una primera fase hacia la industrialización de la cadena del libro, de la reproducción y de la difusión de los textos. Por último encontramos la cuarta revolución del libro electrónico, en cuya primera fase nos encontramos ahora, la de los e-incunables (Cordón, 2014).

En ellos, las formas de discurso y lectura llegan a confundirse y entremezclarse unas con otras, así como su posterior proceso lector, aún más cuando los géneros se multiplican, pasando de tener los clásicos —novela, teatro, poesía y ensayo— a disponer del hipertexto, lo que da paso a la fragmentación, interacción y diversificación. Podemos encontrar así: blognovelas,¹ wikinovelas, hipernovelas, etc. Este modelo se asemeja a la propuesta de Mike Shatzkin que defiende que sea el lector el que componga textos adaptados a sus necesidades (2011). Así el editor se encargaría de compilar textos, sonidos e imágenes de significado similar para crear la obra requerida.

Y es que los nuevos formatos ofrecen la posibilidad de que todo el que lo desee pueda dar rienda suelta a la creatividad, llegando a desarrollar contenidos de todo tipo. Véase por ejemplo la denominada *twitterature*, definida como “the literary universe of instantaneousness and the world of the short message” (Gamero, 2012). Es pues un novedoso proceso en el que escritos, desconocidos hasta el momento, empiezan a publicarse y dan paso a la inmediata interacción.

Y es que ahora, como afirma Craig Mod, el proceso es distinto ya que si bien con el libro en papel se requiere de un autor, un editor, tal vez una musa, una editorial y un lugar físico en el que leer, ahora el modelo cambia por completo (2012). Con los nuevos formatos el papel del lector y el del autor están muy próximos, el objeto de lectura es intangible y cambia constantemente. Así un mismo contenido o texto puede estar disponible en distintos formatos (mobi, PDF, ePub, Fb2, AZW, etc.), descodificarse a través de diferentes dispositivos (Kindle, iPad), o sistemas (iOs, Android), así como ofrecer posibilidades diversas de interactividad (vídeo, metanotas, inserciones, etc.). Estamos pues ante una interfaz accesible en espacios diversos como blogs o plataformas (García-Delgado, 2015).

Lo cierto es que el tema de la lectura digital tiene un peso importante en la sociedad portuguesa, ya que encontramos gran número de noticias que versan

sobre el mismo. Eso sí, no son tan abundantes como en España, intentaremos explicar el posible motivo o motivos a lo largo de este trabajo.

La lectura de prensa telemática merece especial atención ya que presenta notables diferencias con respecto a la lectura de otro tipo de documentos como novelas, artículos de investigación, etc. De hecho son muchos los autores, como, por ejemplo, García (2000), que hablan de escanear la prensa, más que de leerla, ya que cuando se trata de descifrar un periódico en línea se lee con mucha menos profundidad, sin leer cada una de las palabras, asemejándose a un proceso de búsqueda de información específica (Ribas Fialho, 2006). Así lo constata Nielsen (2008) al afirmar que la lectura en pantalla se realiza de forma notablemente más lenta que en papel, aproximadamente de un 25% menos. De forma que a pesar de que el proceso no sea rápido, al leer con menos profundidad, el tiempo medio que los lectores dedican a la lectura en papel es de veinte minutos, mientras que para la lectura en pantalla se reduce a siete.

En cualquier caso, a la hora de crear una web bien estructurada es necesario tener conocimiento del funcionamiento de la red y realizar un diseño atractivo, ya que tradicionalmente la tipografía de un periódico ha sido la seña de identidad del mismo. Se debe tener en cuenta además que los internautas buscan cada vez más la interacción participando en chats, foros, votando en encuestas, demandando una difusión selectiva de la información, comprando en tiendas virtuales, etcétera. Por lo que el editor debe ofrecer cada vez información más especializada y personalizada. En opinión de Chamizo, debido a “esta diferencia de profundidad en el acto lector de un soporte u otro, se debería compaginar la lectura de diarios digitales con la de la prensa escrita, usando la primera para ampliar la información, e incluso contrastarla” (2002: 403).

La edición de prensa, por tanto, ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, entre el 6 y el 8 de octubre de 2010 tuvo lugar en Hamburgo el Forum Mundial de Editores,² en el cual se llegó a la conclusión de que las redacciones de los periódicos debían trabajar simultáneamente con diversas plataformas: edición impresa, internet, tabletas electrónicas y teléfonos móviles. Por otra parte, los periodistas deberán adaptar su estilo de información a cuatro formatos: alertas, artículos escritos, *podcasts*, vídeos y comentarios para las redes sociales. Se prevé³ que el 55% de los lectores accederá a contenidos a través de internet, de las tabletas y de los móviles en los próximos años.

Con el fin de averiguar la evolución que ha sufrido la lectura a lo largo del tiempo se ha realizado un seguimiento de los discursos públicos, ya que la prensa es uno de los medios en los que se reflejan los gustos y preferencias de la sociedad española, por lo que resulta ser una potente herramienta para el estudio sociológico de un tema como este.

La prensa tradicional nació en Europa en el siglo XV como un documento de tan solo una página, en el que siguiendo las palabras de Gubern “se proponía una fragmentación temática, con una suma de textos inconexos y una discontinuidad espacio-temporal de sus contenidos” (2010: 60), por lo que distaba mucho de la jerarquía que poseen actualmente los periódicos impresos, siguiendo más bien la técnica del *collage*.

Las empresas de *clipping* han sido instadas a cesar su actividad o a adquirir los derechos de reproducción, lo que supondría ciertos ingresos a los diarios. Además a Google News se le reclaman los ingresos obtenidos por la publicidad, por lo que se está reflexionando acerca de la creación de asociaciones sin ánimo de lucro para poder disfrutar así de las ventajas fiscales que les permitan subsistir en el sector.

Pero, debemos tener en cuenta que si bien estamos ante dos países vecinos pertenecientes a Europa, el tamaño de cada uno de ellos es totalmente diferente, por lo que mientras que en 2005 en España había 139 periódicos diarios para una población adulta de 37.084, en Portugal encontramos 15 periódicos diarios y 18 no diarios en el mismo año para una población adulta de 8.311 (Obercom, 2007b), lo cual resulta ser una diferencia enorme entre ambos países proporcionalmente hablando. Además, en 2005 el 42,5% de los portugueses tenía ordenador doméstico y el 31,5% tenía acceso a internet desde casa (Obercom, 2007b). Es pues, un período cronológico para analizar, ya que de 2002 a 2005 se produjo un crecimiento anual del 16,6% en lo que se refiere a posesión de ordenador y un 27,8% en cuanto a acceso a internet (Obercom, 2007b). Si a esto añadimos que el 51,3% de los portugueses en 2005 lee periódicos y revistas *online*, nos damos cuenta de que es un año relevante para el estudio de la evolución de la lectura de prensa digital.

De 2005 a 2009 en Portugal se inicia el gobierno de José Sócrates, por lo que se pretende observar si las políticas culturales aplicadas, en lo que a lectura se refiere,⁴ son más beneficiosas con respecto a años anteriores.

Es además un período relevante ya que se ha comprobado que es a partir de 2005 cuando la lectura digital empieza a abrirse camino. De hecho, el número de lectores de estos periódicos ha aumentado desde el año 2005 hasta el 2012 en la mayoría de los casos, o al menos se ha mantenido (Cardoso, 2013: 65).

Esto probablemente se deba a la influencia que las nuevas tecnologías han supuesto en los hábitos de lectura a todos los niveles y en particular en la prensa digital. Este factor ha determinado la elección de este rango temporal concreto, ya que es por primera vez en el año 2004 cuando empieza a aparecer este concepto en la prensa española, concretamente en el periódico *El País* (García-Delgado, 2012). De ahí que se haya querido comprobar si este mismo fenómeno tiene lugar en la prensa portuguesa. Además no es hasta 2009 cuando las noticias sobre lectura empiezan a incluirse en la sección de Tecnología, a pesar de que el tema de lectura digital ya estaba presente mucho antes.

Por otro lado, nos llama enormemente la atención que sea a partir de 2005 cuando la circulación de periódicos en Portugal aumente de forma considerable —de 488.229.686 en 2004 a 503.254.085 en 2005— y continúe ascendiendo de igual manera los años posteriores hasta 2009, año en el que comienza el descenso de forma notoria —de 624.340.827 en 2008 a 535.944.663 en 2009—. Estas cifras totales deben desglosarse de la siguiente forma: los ejemplares vendidos descienden paulatinamente desde el año 2005 pero, sin embargo, los ejemplares distribuidos gratuitamente aumentan desde este mismo año —de 214.623.665 en 2005 a 356.057.405 en 2008—, hasta dejar de hacerlo en 2009 —un total de 284.656.850 durante este año—.

Intentaremos averiguar a qué se debe este descenso tan notorio a partir del año 2009.

OBJETIVOS

La hipótesis de este trabajo es que en Portugal el proceso lector se encuentra menos avanzado que en España, considerándose así como un proceso cultural de índole más tradicional.

Por tanto, el objetivo es averiguar si la lectura digital en Portugal tiene un peso similar o equivalente al de España entre los años 2005 a 2009. Es decir, si la lectura se está considerando cada vez como un proceso más tecnológico que cultural debido a la influencia de las nuevas tecnologías que van surgiendo. En este sentido se quiere también observar si la lectura digital ha evolucionado con respecto a períodos cronológicos anteriores, con gobiernos diferentes.

Para ello se han recogido las noticias sobre lectura de dos periódicos generalistas de ámbito nacional: *Jornal de Noticias* y *Correio da Manhã*⁵ seleccionando las primeras ediciones publicadas en Lisboa en el idioma portugués. Se han seleccionado estos periódicos ya que son los más leídos en Portugal: 14% *Correio da Manhã* y 11,7% *Jornal de Noticias* en 2012 (Cardoso, 2013: 65).

Además, se han analizado en las mismas la frecuencia de conceptos clave para el desarrollo lector, con el fin de sacar conclusiones certeras en función de los resultados de los mismos.

Por otro lado, se analizará el valor semántico de las palabras que se encuentran en los textos antes y después de la palabra *lectura* para así averiguar cuáles son los conceptos más relevantes relacionados con dicho término.

Finalmente, se observarán las secciones que ocupan las noticias para así averiguar qué concepto se tiene de la lectura: social, cultural, tecnológico, etc.

METODOLOGÍA

Para poder realizar todas las acciones expuestas en el apartado anterior se han llevado a cabo los siguientes procesos.

Primero *Factiva*, una base de datos de prensa que contiene noticias de agencias y también de más de diez mil periódicos de ámbito nacional, internacional y local, se ha utilizado para la recogida de noticias de los periódicos señalados en el período cronológico seleccionado.

El gestor bibliográfico *RefWorks* ha sido de gran utilidad para la clasificación —por años, periódicos, etc.—, indexación y descripción bibliográfica del corpus de noticias. De esta forma se han podido observar las secciones que ocupaban las noticias, así como los descriptores de las mismas.

Por otro lado, se ha realizado un análisis del índice de frecuencia de aparición de los textos (absoluta y por grupos de textos) de los términos clave para el desarrollo de la lectura con el programa *WordSmith* —*livro, leitura, leitores, cultura, biblioteca, televisoes, educaçao, habitos, comunicacão, universidade, universitarios, internet, papel, pantalla, ebook, reader, books, site*— y posteriormente se ha podido establecer comparaciones diversas por épocas y por fuentes. Este índice de frecuencia obtenido con dicho programa es el porcentaje de aparición

de la palabra calculado a partir del total de textos. Los resultados quedan reflejados en la tabla 1, datos también representados en el gráfico 1, que se exponen a continuación.

Para el análisis del valor semántico de las palabras se usó el programa Tropes, el cual proporciona unos gráficos en los que se observan las relaciones entre los términos teniendo en cuenta sus categorías morfológicas —verbos, adverbios, adjetivos...—, tal y como podemos ver en el gráfico 2 del siguiente apartado.

CONTENIDO

Tabla 1. Índice de frecuencia de términos clave en los periódicos portugueses estudiados de 2005 a 2009

Índice de frecuencia de términos en los periódicos de 2005 a 2009	
Livro	49,23
Leitura	75,38
Leitores	26,15
Cultura	24,61
Biblioteca	27,69
Televisoes	6,15
Educação	16,92
Habitos	47,69
Comunicação	9,23
Universidade	3,07
Universitarios	0
Internet	23,07
Papel	13,84
Ecrân	4,61
Ebook	1,53
Reader	3,07
Books	3,07
Site	3,07

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Índice de frecuencia de términos clave en los periódicos estudiados de 2005 a 2009

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Término *leitura* en las noticias de los periódicos portugueses estudiados de 2005 a 2009

Fuente: elaboración propia.

En este período tenemos un total de 60 noticias, 55 publicadas en el *Jornal de Notícias* y 5 en el *Correio da Manhã*. Del total de textos encontrados únicamente 22 tienen autor —21 del *Jornal de Notícias* y 1 del *Correio da Manhã*—.

En cuanto al contenido de las noticias de este período encontramos que 24 son de animación a la lectura.

Es, por tanto, uno de los conceptos más relevantes del período, quedando también reflejado en el gráfico 2 con el término *projeto*, ya que hace alusión a las distintas actividades propuestas como son: *Pintar o verde com letras*, *Leitura debaixo de um chaparro*, *Tasse a ler*; o bien los proyectos culturales que se plantean acerca de: bibliotecas escolares, promoción de la lectura, bibliotecas itinerantes o de la vida y obra de un escritor.

Todas estas iniciativas son la consecuencia de la aprobación del reglamento en el año 2008 del Concurso Apoio a Projetos de Promoção da Leitura em Bibliotecas Públicas da FCG (Soares, 2009). Proyectos de promoción de la lectura para aproximar el libro a los potenciales lectores y así, disminuir los niveles de analfa-

betismo. De ahí que justo después de su aprobación haya numerosas noticias que expliquen estas propuestas.

Observamos pues, la importancia que se le da a la educación, tal y como se representa en el gráfico 2 con el término *educação*, haciendo referencia a las palabras de los ministros de educación de entonces. No es para menos, ya que los valores de alfabetización de jóvenes y adultos de 15 y más años que nos proporciona la UNESCO referentes a Portugal para 2005-2007 revelan una tasa de alfabetismo de 94,9% —que sube a 99,7% para la franja de 15 a 24 años— (UNESCO, 2005-2007). La población analfabeta portuguesa ronda los 459.000 individuos.

De ahí que sean muchos los textos que hablen de este concepto, llegando a tener el término *educação* un índice de frecuencia de 16,92% frente a 6,25% de años anteriores. En el gráfico 2 el término *índice de frecuencia* se refiere así a los diferentes ciclos educativos —básico, superior, etc.— en los que se llevan a cabo estas propuestas. Comprobamos que se intenta cada vez más invertir para promocionar la lectura, de hecho los gastos del Apoyo a Projectos de Promoção da Leitura (PAPL/Intinerâncias culturais) de 2005-2009 fueron de más de un millón de euros. Es más, 234 acciones se realizaron con este proyecto PAPL en los 12 años de funcionamiento de 1998 a 2009. De forma que el número pasó de 27 en 1998 a 112 en 2009 (Soares, 2009). Si a esto añadimos el hecho de que en los últimos tres años se integró el Plano Nacional de Leitura, observamos que el volumen de las acciones es superior al de los años anteriores con otros gobiernos, de ahí que se refleje en la prensa a través de diversas noticias.

Del 2006 encontramos también textos que hablan del sector editorial: ya sea para hablar de novedades editoriales —un total de 4—, en el *Estudo do Setor de Edição e Livrarias e Domensao do Mercado da Cópia Ilegal*, realizado por APEL en marzo de 2012, se habla de que en el año 2006 hay una ausencia de datos en cuanto a volumen de ventas y beneficios en el sector editorial, etc., debido a la aplicación de las normas de secreto estadístico. Probablemente por eso las distintas interpretaciones y especulaciones se lleven a cabo en la prensa, porque tal y como podemos observar son diversos los textos que, durante este año, incluyen informaciones al respecto. Del año 2009 no tenemos tantas noticias, aunque sí que tenemos datos del TGI que afirman que el 67% de los portugueses con edades entre 15 y 64 años residentes en Portugal continental compraron libros durante ese año, cifra superior a la de años anteriores. De manera que el negocio editorial va mejorando año tras año, tal y como se afirma en el estudio de APEL al decir que de 2004 a 2007 el volumen de negocio de libros creció de 155 millones a 161 millones de euros.

Otra de las oportunidades de comprar libros a un precio reducido se presenta en el día del libro —3 textos lo mencionan—. Tanto en la feria del libro como en el día del libro, uno de los principales objetivos es la compra de documentos sea del soporte que sea, tal y como hemos podido comprobar antes.

Sin lugar a dudas, el mundo del libro está cambiando, la edición digital está empezando a adentrarse en el mercado con todos los cambios que eso comporta. Muestra de ello son las siguientes noticias que explican el nuevo acceso a documentos digitales gracias a nuevas bases de datos: “APEL agiliza informação

online" del 29/03/2006, donde se explica cómo esta entidad da acceso a una base de datos de libros electrónicos, "Leis publicadas sem papel" del 4/07/2006, en la que se describe el nuevo acceso a una base de datos de leyes en formato electrónico. Se establece así la diferencia entre la lectura en papel y la lectura en formato digital, de ahí que el término *papel* tenga un índice de frecuencia mayor en este período temporal que en el anterior, doblando así su índice de frecuencia de 6,25 a 13,84.

Ya no solo se mencionan las plataformas de venta, sino también los nuevos títulos que se presentan en estos formatos. Lo cierto es que, a pesar de las múltiples discusiones acerca del futuro del libro, como es el caso de la noticia "Francisco José Viegas, escritor" del 18/09/2009, el formato digital cada vez gana mayor número de adeptos: "Papel ganha substitutos credíveis" del 12/07/2009. Por tanto, el éxito es cada vez mayor y si no véase cómo el sector editorial lo demuestra con sus cifras finales: "Editora *online* está a publicar um livro por dia" del 23/08/2009.

Pero no solo son los libros los que tienen éxito en sus publicaciones *online*, sino también es indiscutible el gran número de adeptos que está ganando la prensa digital —"Mais leitores de jornais na Net" del 31/01/2006—, llegando incluso a crear plataformas de acceso a los mismos —"Revistas norte-americanas em quiosque digital" del 27/11/2009—. Debemos tener en cuenta que el hecho de que la prensa digital sea gratuita provoca que el número de lectores de periódicos en papel vaya descendiendo paulatinamente, por lo que se llevan a cabo campañas en distintos países para ofrecer ejemplares gratuitos de periódicos y revistas —"Sarkozy cria incentivos para a imprensa escrita" del 24/01/2009⁶ o para lanzar suplementos culturales a la venta con el propio periódico en papel —"Time Out é lançada amanhã" del 12/09/2007—. Varios de estos textos son del 2009, año en el que desciende de forma notoria la circulación de periódicos, especialmente de los ejemplares distribuidos gratuitamente, motivo por el cual se quieren promocionar estos nuevos formatos para incentivar así su lectura.

Pero, no solo debemos de tener presente el formato en el que se ofrecen los contenidos: ya sean libros o periódicos, sino también los dispositivos que se usan para descodificar la información, véanse por ejemplo los *tablets*, *ipads*, *ereaders*, etc. Este es uno de los temas que discute el autor Francisco José Viegas, porque la eterna pregunta es: "O futuro aceita e-books?" del 07/02/2009. En cualquier caso, lo cierto es que las generaciones más jóvenes han nacido con ello, por lo que si se pretende promocionar la lectura, una buena forma de hacerlo es a través de estos nuevos soportes, tal y como indica esta noticia: "Diversidade de meios para cativar mais alunos" del 27/06/2009, ya que se debe intentar: "Aliar as novas tecnologias à aprendizagem" del 18/05/2007. Son cada vez más los ámbitos en los que se pretende dar a conocer estos nuevos formatos: las escuelas, como acabamos de ver, pero también las ferias del libro, "Feira Mundial do livro electrónico permite aceder a 300 mil obras" del 29/06/2006.

No se puede negar el impacto que las nuevas tecnologías empiezan a tener en estos años, tal y como se indica en el estudio de Columbus Media International: "Portugueses lideram na Internet" del 13/12/2007, donde se indica que si bien los portugueses están lejos de alcanzar los índices de lectura de libros y

revistas del resto de países, están por encima de estos en cuanto al número de horas diarias dedicadas a navegar por internet. De esta forma, observamos cómo ha aumentado el índice de frecuencia del término *internet* de 6,25 en el período anterior —de 2002 a 2004— a 23,07 en este. Se debe señalar que la conexión a internet en casa es cada vez mayor, siendo un 42% según el anuario realizado por Obercom: *A Sociedade em Rede em Portugal* del año 2008 (Obercom, 2008), aunque la conexión 3G es aún de un 17%.

De modo que la lectura es paulatinamente concebida como un proceso más tecnológico que cultural, ya que si observamos la tabla 1 comprobaremos que *cultura* tiene en estos años el menor índice de frecuencia de todos los períodos temporales con un 24,61 frente a 42,5 de 2002 a 2004.

Por eso cada vez se usa más internet como herramienta eficaz de difusión de comunicación —*comunicação*, término que tiene el mayor índice de frecuencia en este período con un 9,23—, medio en el que se publican las distintas actividades que quieren que se conozcan: “Gaia / 08.03.06” del 13/03/2006, donde se anuncian diversas actividades de ocio para los jóvenes, entre ellas la lectura.

Podemos concluir que, en general, todas estas iniciativas y propuestas de fomento de la lectura tienen como resultado: “Portugueses estão a ler mais” del 22/10/2009, tal y como indica esta noticia publicada en el último año de este período temporal, cuyo titular indica la conclusión a la que ha llegado el sociólogo António Firmino da Costa tras hacer un balance de los tres últimos años del *Plano Nacional de Leitura* (Firmino da Costa, 2011). Pero Firmino no es el único que realiza estudios de este tipo, ya que hay otros como el *Observatório das Atividades Culturais* cuyos resultados se comentan en la noticia: “Estudo sobre hábitos de leitura” del 16/10/2006, el cual tiene el objetivo de comprobar si todas las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura han obtenido buenos resultados (Soares, 2010). También los mismos concejos de los municipios llegan a efectuar estudios de este tipo —“Cultura não cativa população” del 20/11/2006— o incluso el Vaticano —“Poucos cristãos lêem textos bíblicos” del 4/05/2008—.

Por tanto, los estudios sociológicos son diversos, de ahí que el término *sociologia* aparezca en el gráfico 2. En cualquiera de los casos, se debe tener presente que el principal objetivo es siempre fomentar la lectura —de ahí que en el gráfico aparece el término *importancia* referido a la lectura, los hábitos lectores y la venta de libros— y una buena forma de hacerlo es estudiando cuál es la situación en el país para así poder mejorar los aspectos más deficientes. Eso sí, hemos observado que si bien con anterioridad —períodos de 1999 a 2002 y de 2002 a 2004— los estudios estaban más centrados en el sujeto lector, ahora por el contrario se centran en otros aspectos como el objeto de lectura. Muestra de ello es el índice de frecuencia del término *leitores* que pasa de tener un índice de frecuencia de 48,57 de 1999 a 2002 a un 26,15 de 2005 a 2009. Eso sí, el objeto lector no tiene por qué ser el libro, sino que ahora se leen también otros formatos como pueden ser los *ebooks*. De ahí que el término *livro* haya pasado de tener un índice de frecuencia de 72,8 entre 1999 y 2002 a tener 49,23 de 2005 a 2009. Aunque ya se empieza a leer en otros formatos como el electrónico, aún no proliferan los dispositivos móviles para hacerlo, ya que en 2008 tan solo el 26% de los portugueses poseía portátil (Obercom, 2008).

Lo curioso de este período es que, a pesar de que son diversas las noticias que hablan de los avances en la edición digital, no se incluyen en la sección de Tecnología. Por el contrario, los textos de este tipo se encuentran en la sección cultural. Por tanto, podemos afirmar que en este período la lectura es concebida como un proceso meramente cultural, aún no tiene matiz tecnológico, aunque sean diversos los textos que versen sobre los nuevos formatos y soportes.

CONCLUSIONES

Según el corpus de noticias estudiado en este período temporal en Portugal, podemos sacar las siguientes conclusiones.

En primer lugar encontramos diversas noticias de actividades de animación a la lectura que se llevan a cabo en 2005. Durante este mismo año las bibliotecas siguen teniendo gran importancia, por lo que son muchas las actividades que se llevan a cabo en ellas. Estas están dirigidas fundamentalmente a niños y jóvenes.

En todos los casos el objetivo es que se llegue a percibir la lectura como algo divertido, que se puede realizar en comunidad y no como un proceso individual y aburrido, que se realiza en solitario. Se pretende cambiar la idea que muchos tenemos acerca de la biblioteca o de los espacios de lectura como lugares silenciosos, a los que se acude por obligación para estudiar, e incluso muchas veces —en el caso de las bibliotecas escolares— para cumplir un castigo por mal comportamiento.

De forma que, aunque se intenta innovar en cuanto a la ampliación de espacios para el fomento de la lectura, aún no se están utilizando los diferentes medios de comunicación para ello, tal y como ocurre en España. Encontramos así en España numerosos encuentros con autores a través de las redes sociales para hablar sobre el contenido de los libros, o también para dar ideas sobre los gustos lectores de cara a la producción de la próxima novela.

Se puede así estar en contacto con el autor, aunque también es posible estar en contacto con otros lectores para compartir lecturas, críticas o comentarios sobre libros. Gracias a las nuevas tecnologías disponemos de diversas plataformas en las que las comunidades de lectores pueden estar en contacto para así dar su opinión sobre obras diversas.

Tampoco se mencionan las nuevas composiciones que se están generando a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, como son el hipertexto, la blog-novela, wikinovela, etc. En todas ellas, aparte de la interacción, predomina la composición colectiva — y posterior lectura— de textos cortos. Lo cual se adecúa a la tendencia que predomina en la actualidad de realizar actividades diversas en períodos muy cortos de tiempo. La multitarea impide que se fije la atención en un solo proceso por un período de tiempo largo, por lo que la literatura debe adaptarse en este sentido. Así, si bien encontramos iniciativas como la de incluir poemas de Torga en las bolsas de pan, no se hace alusión a propuestas similares en las que se usen los nuevos formatos como herramienta. En cualquier caso lo

que se pretende es, además de fomentar la creatividad, motivar la curiosidad por leer el texto completo.

Por lo que estas nuevas herramientas no parecen ser muy comunes entre los portugueses, ya que no encontramos noticias que hablen sobre ellas. Mientras que en España en estos años el foco está puesto en el sujeto lector y en su capacidad para interactuar y crear contenidos, en Portugal se centran más bien en el objeto lector. De esta forma se pretende que el formato y el entorno de lectura se adecúen al desarrollo de la sociedad, para poder así motivar al desarrollo de la misma.

Eso sí, el destinatario de todas estas iniciativas ya no es únicamente el niño o el joven sino también el adulto. Esto se debe a que son unos de los usuarios potenciales de los nuevos dispositivos de lectura, por lo que se debe estudiar cuáles son sus gustos y preferencias, así como emprender actividades de fomento de la lectura dirigidas a ellos. Si a esto añadimos el hecho de que disponen de mucho tiempo libre para hacer actividades diversas, de entre las cuales la lectura puede ser una de ellas, es un sector de la población muy numeroso en países como Portugal y España, por lo que merecen especial atención.

Todas estas iniciativas probablemente respondan a la inversión de más de un millón de euros que se llevó a cabo de 2005 a 2009 con el proyecto de Apoyo a Proyectos de Promoção da Leitura (PAPL/Intinerâncias culturais). Además, en 2007 se integró el Plano Nacional de Leitura (Soares, 2009), por eso el volumen de las acciones es superior que el de los años anteriores con otros gobiernos. Así pues parece que durante este período (con el gobierno de Socrates) las políticas culturales llevadas a cabo son múltiples, lo cual es directamente proporcional al aumento del índice de hábitos lectores de los portugueses.

No debemos olvidar también que la educación es uno de los pilares que sustentan tanto la enseñanza como la motivación a la lectura, concepto en el que se insiste especialmente en el período de 2005 a 2009; lo cual puede que responda al hecho de que en 2006 hayan salido los resultados del informe PISA (MEC, 2009), habiendo así algunas noticias que insistan en la importancia de la motivación lectora en el ámbito educativo.

A partir de 2006 sí que hay diversas noticias sobre la edición digital, muchas de ellas hablan de las plataformas de acceso a documentos digitales de diverso tipo como son: leyes, libros y prensa. Es más, no solo se habla de los documentos digitales en sí, sino que también hay diversos textos sobre los dispositivos utilizados para descodificar la información, como son *tablets*, *ipads*, *ereaders* —de ahí que encontremos unos índices muy bajos de frecuencia de términos relacionados con estos conceptos: 4,61 *ecrân*, 1,53 *ebook*, 3,07 *reader*—, pero parece que no se usan de forma tan generalizada como en España.

Da la impresión de que estos dispositivos no llegan a proliferar en la sociedad portuguesa en estos años, lo cual se puede deber a los altos precios de los mismos, algo que no puede asumir una sociedad con dificultades económicas debido a los múltiples recortes que están teniendo lugar en el país.

Eso sí cada vez son más las personas que se conectan a internet, por lo que la lectura digital sí está presente.

A pesar de ello, hasta el 2009 no encontramos una sección denominada Tecnología y otra llamada Media en los periódicos, concibiendo así la lectura como un proceso cada vez más comunicativo que cultural, en el que predomina la interacción.

Belén García-Delgado Giménez es doctora con Mención Europea en Documentación por la USAL. Acreditada por la ANECA como ayudante doctor. Es licenciada en Filología Hispánica y además en Documentación por la USAL. También posee el título de Máster en ELE por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Desde el 2008-2009 imparte asignaturas

de documentación aplicada (Documentación e investigación periodística y Fuentes de información) en la UEM en los grados de Periodismo y RR II. Miembro del grupo de investigación (GIR) E-LECTRA: Edición, Lectura electrónica y Recuperación automatizada de la información. Sus líneas de investigación son la lectura y las fuentes de información.

Notas

1 Cuya definición se puede encontrar en el siguiente enlace <<http://blognovelas.es/?cat=66>> [01/01/2015].

2 <<http://www.wan-press.org/wef/articles.php?id=2>>.

3 Según el *Newsroom Barometer 2010*.

4 Por ello no se han analizado las noticias año a año.

5 A pesar de que se pretendía incluir también otros dos periódicos de gran relevancia en Portugal como son *Diário de Notícias* y *Público*, no se ha podido acceder a las noticias de los años 2005 a 2009 de dichos periódicos desde la base de datos de prensa *Factiva*.

6 Algo en lo que están de acuerdo el 62% de los portugueses (FGE, 2008).

Bibliografía

APEL. (2005). *Hábitos de leitura 2005*. Disponible en: <http://www.apel.pt/gest_cnt_upload/editor/File/apel/estudos_estatisticas/Relatorio_HabitosLeitura.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Cardoso, G. (2013). *A leitura digital: Análise baseada num inquérito online em 16 países (primeiro semestre de 2013)*. Disponible en: <http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_

files/pdfs/2013_ConfEducacao_Leitura_Gramatica/28_10_2013_Leiturasdigital_um_estudo_global_GustavoCardoso_FCGulbenkian.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Chamizo, R. (2002). "La incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual". En: Almuiña, C.; Sotillos, E. *Del periódico a la sociedad de información*. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.

Cordón García, J. A. (2014). *La revolución del libro electrónico*. Barcelona: Editorial UOC.

FGE. Federación del Gremio de editores de España. (2010). *Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en 2010*. Madrid: Federación del Gremio de editores de España. Disponible en: <http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/NP_Lectura_2Cuatrimestre.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Firmino da Costa, A. (coord.) [et al.]. (2011, Julio). *Avaliação do Plano Nacional de Leitura: os primeiros cinco anos*. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. Disponible en: <http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/PNLEstudios/uploads/ficheiros/avaliacao_externa_5_anos_de_pnl_cies.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

—. (coord.) [et al.]. (2008). *Barómetro de Opinión Pública: Atitudes dos portugueses perante Leitura e o Plano Nacional de Leitura*. Lisboa: CIES. Disponible en: <http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/PNLEstudios/uploads/ficheiros/barometro_leitura_abril2008.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Gamero, A. (2012). *El nuevo género de la twitteratura. La piedra de Sísifo*. Disponible en: <<http://www.lapiedradesisifo.com/2012/12/07/el-nuevo-g%C3%A9nero-de-la-twitteratura/>>. Consultado el 26 de enero de 2016.

García-Delgado, B. (2012). *Estudio de la lectura en los discursos legislativos y medios de comunicación social (1960-2010)*. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

—. (2015). "Análisis de las noticias sobre lectura digital: *El País, El Mundo y Abc* (2012)". *Métodos de información* (MEI), II Época 6(810), pp. 57-85.

Gubern, R. (2010). *Metamorfosis de la lectura*. Barcelona: Anagrama.

MEC. Ministerio de Educación. (2009). *PISA 2009: Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos*. OCDE. *Informe español*. Disponible en: <[\[gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd\]\(http://gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd\)>. Consultado el 26 de enero de 2016.](http://www.mecd.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Mod, C. (2012). *Pos Artifact: Book and Publishing: Digi Mod, Craig Tal's Effect of How We Produce, Consume and Distribute Content*. Amazon, 2011. Disponible en: <<http://craigmod.com/>>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Nielsen, J. (2008). "How Little Users Read?". *Useit*, 6 de mayo. Disponible en: <<http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html>>. Consultado el 1 de junio de 2015.

OBERCOM. (2007a). *A Internet em Portugal (2003-2007)*. Disponible en: <http://www.obercom.pt/client/?newsId=428&fileName=relatorio_internet_novo.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

—. (2007b). *Retrospectiva da área da comunicação: 2000 a 2005*. Disponible en: <<http://www.obercom.pt/client/?newsId=29&fileName=rr3.pdf>>. Consultado el 26 de enero de 2016.

(2008). *A Sociedade em Rede em Portugal 2008*. Disponible en: <http://www.obercom.pt/client/?newsId=548&fileName=fr_sr_2008.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Ribas Fialho, V. (2006). "El hipertexto electrónico: un nuevo paradigma para los papeles de autor, lector y texto". *Espéculo. Revista de estudios literarios*. Año XII (34).

Shatzkin, M. (2011). "Will Print and Ebook Publishers Ultimately Doing the Same Books?" *The Shatzkin files*. Disponible en: <<http://idealogue.com/publishers>>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Soares Neves, J.; Lima, M. J. (2009). *Promocão da leitura nas bibliotecas públicas*. Lisboa: OAC. Disponible en: <http://www.oac.pt/pdfs/OAC_PromocaoLeituraBibliotecasPublicas.pdf>. Consultado el 26 de enero de 2016.

Soares Neves, J.; Alves dos Santos, J. (2010). *Edição e Comercialização de Livros em Portugal: Empresas, Volume de negócios e Emprego (2000-2008)*. Lisboa: Observatório das Actividades Culturais (OAC). Disponible en: <

pt>. Consultado el 26 de enero de 2016.

UNESCO Institute for Statistics. (2005-2007). Countries Compared by Education > Children out of school, primary per 1000. International Statistics at NationMaster.com. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and

other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Disponible en: <<http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Education/Children-out-of-school,-primary-per-1000>>. Consultado el 26 de enero de 2016.